

Incentive Guarantees are the Key to Attracting Foreign Investment under Law 22-18

الضمانات التحفيزية مفتاح جذب الاستثمار الأجنبي في ظل القانون 22-18

Ahmed Noui¹

Fatma Zohra Guedouari²

¹University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development, ahmed.noui@cu-barika.dz

²University of Biskra (Algeria), fatmazohra.guedouari@univ-biskra.dz

Classification	Information
Publication Type	Conference Paper
Conference Level	International Conference
Conference Title	Improving the Investment Climate in Algeria تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر
Organizing Institution	University of Constantine جامعة قسنطينة
Conference Date	22 November 2023
Location	Constantine, Algeria

Abstract

In the current context of the globalized world economy, attracting foreign investors is a vital priority for many countries seeking to enhance their competitiveness and economic growth, especially Algeria. This is done within the framework of Law No. 22-18 related to investment. This law includes a set of guarantees provided by the government to foreign investors, encompassing legal assurances and judicial protection. These guarantees help mitigate risks and increase the attractiveness of the host country for investment. This legal framework encourages building trust between investors, fosters international cooperation, supports economic growth, and enhances Algeria's position in the global economy.

Keywords:

Legal guarantees, judicial protection, economic growth, investment attraction, Law No. 22-18 on investment.

الملخص

في سياق اقتصاد العالم المعولم الحالي، يأتي جذب المستثمرين الأجانب كأولوية حيوية للعديد من الدول التي تسعى لتعزيز تنافسيتها ونموها الاقتصادي، خاصة الجزائر وذلك في إطار القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار، يتضمن هذا القانون مجموعة من الضمانات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب، تشمل هذه الضمانات ضمانات قانونية وحماية قضائية، مما يخفف من المخاطر ويزيد من جاذبية البلد المضيف للاستثمار، هذا الإطار القانوني يشجع على بناء الثقة بين المستثمرين ويعزز التعاون الدولي، داعما للنمو الاقتصادي وتعزيز مكانة الجزائر في الاقتصاد العالمي.

الكلمات المفتاحية:

ضمانات قانونية، حماية قضائية، نمو اقتصادي، جذب الاستثمار، القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار.